

XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘EKT LARNI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Azizkulov Baxtiyor

*SamDU Urgut filiali biznesni boshqarish va
aniq fanlar kafedrasida dotsenti, iqtisod fanlari falsafa doktori*

A‘zamov Musurmon

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali biznesni boshqarish va aniq fanlar kafedrasida assistenti*

Исломов Жавохир

*SamDU Urgut filiali biznesni boshqarish va
tabiiy fanlar fakulteti buxgalteriya hisobi yo‘nalishi talabasi*

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarni investitsion jozibadorligini oshirish yo‘llari, raqamlashtirish sharoitida xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarni investitsion jozibadorlikni oshirishning afzalliklari va kamchiliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar, investitsion jozibadorlik, raqamli texnologiyalar, repo bitimlari, qimmatli qog‘ozlar.

Annotation. This thesis highlights the ways to increase investment attractiveness of economic entities, the advantages and disadvantages of increasing investment attractiveness of economic entities in the context of digitization.

Keywords. business entities, investment attractiveness, digital technologies, repo agreements, securities.

Aholi va tadbirkorlik sub‘ektlarining davlat organlari bilan kontaktsiz aloqa shakllarini yanada rivojlantirish maqsadida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ishlab chiqildi (<https://my.gov.uz>). Bugungi kunda Yagona portal orqali 176 tadan ortiq elektron davlat xizmati taqdim etilmoqda. Tadbirkorlarning, shu jumladan, chet el investorlari murojaatlari bilan ishlashni tashkil etish sifati va tezkorligini oshirish, ular bilan ochiq va to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqotni ta‘minlash, ularning qonuniy talablarini amaliy va samarali ro‘yobga chiqarish va muammoli masalalarini hal etish maqsadida Bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish virtual qabulxonasi “business.gov.uz” portali ishga tushirildi.

Keng jamoatchilikni raqamli bilimlarni o‘zlashtirish va axborot texnologiyalari sohasidagi yangi mutaxassisliklarni o‘rganishga jalb qilish maqsadida vazirligimiz tomonidan “Bir million dasturchi” loyihasida yoshlar ishtirokini kengaytirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Jumladan, uzbekcoders.uz portali orqali 2020-2021 o‘quv

yilida 2,1 mingdan ortiq maktabning 47 mingdan ziyod o‘quvchisini, 44 ta oliy ta’lim muassasa-sining 54 mingdan ortiq talabasini o‘qitish rejalashtirilgan. Shuningdek, 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida tegishli yo‘nalishlarning mutaxassislik fan-lari hamda umumta’lim maktablarining informatika fani dasturlariga “Bir million dasturchi” loyihasi doirasidagi dasturlash yo‘nalishlari mavzularini kiritish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.

Shu maqsadda yurtimiz bo‘ylab aholi va yoshlar uchun raqamli texnologiya o‘quv markazlari tashkil qilingan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan barcha hududlarda raqamli texnologiyalar bo‘yicha kamida 100 ta o‘quv markazini ochish rejalashtirilmoqda. Bu dargohlarda dasturlash asoslari, elektron savdo va grafikli dizayn kabi yo‘nalishlar bo‘yicha qisqa muddatli o‘quv kurslari yo‘lga qo‘yiladi.

Bu kabi loyihalarga start berilgani ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida raqamli texnologiyalarning hayotimizdagi o‘rni va rolini, ularning yurtimiz bo‘ylab qamrovini jadal sur’atda oshiradi. Tizim muntazam rivojlanyapti, keng ko‘lamli va kompleks loyihalar amaliyotga joriy etilmoqda. Shu bilan birga, hali oldimizda bajarilishi zarur bo‘lgan muhim vazifalar turibdi. Zero, O‘zbekistonning taraqqiyoti raqamli texnologiyalarning barcha soha va tarmoqlarga joriy etilishi va qo‘llanishiga uzviy bog‘liqdir.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali o‘ziga kerakli mahsulotlarni arzon sotib olish bilan ko‘plab pul mablag‘larini tejashi mumkin. Masalan biron bir kitobning elektron ko‘rinishda sotib olish Sizga, shu kitobni chop etilgan ko‘rinishini sotib olish ancha arzonga tushishi mumkin. Dunyo bo‘ylab raqamli Gegemonlar yangi va dinamik raqobatchilarga duch kelishmoqda. G7 doirasida Fransiya 2017 va 2019 yillarda mos ravishda raqamli raqobat-bardoshligi bo‘yicha eng ko‘p rivojlana oldi, bu esa mamlakatni ushbu guruhdagi eng yuqori raqamli Rizerga aylantiradi; ammo, G7 ichida Italiya va Germaniyda eng ko‘p pasayish kuzatilgan. G20 doirasida ushbu reyting ikkita global raqamli gegemonga: Xitoy va AQShga oid qiziqarli qonuniyatlarni ochib beradi.

Bu shuni ko‘rsatadiki, Xitoy raqamli raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshirdi, AQShda esa bu ko‘rsatkich xuddi shu davrda, asosan xalqaro iste’dodlar uchun jozibadorlikning pasayishi tufayli tushib ketdi. G20-da raqamli ko‘rng o‘sishi bo‘yicha birinchi uchligi Saudiya Arabistoni, Fransiya va Indoneziya. So‘nggi o‘rinni Hindiston, Italiya va Germaniya egalladi. Bundan tashqari raqamli iqtisodiyotning afzalliklari va bir qancha noqulay taraflari ham mavjud, (1-jadval).

1-jadval.

**Raqamlashtirish sharoitida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarni investitsion
jozibadorlikni oshirishning afzalliklari va kamchiliklari**

№	Afzalliklari	Kamchiliklari
1	Keng ma’lumot va tanlov	Texnologiya gigantlarining monopoliyaviy kuchi
2	Vaqtning tejaydi	Kamroq jamoat to‘planuvi
3	Biznes uchun xarajatlarni kamaytiradi	Texnologiyaga qaramlik
4	Yuqori personallashtirish	Xavfsizlik muammolari
5	Bozor raqobatiga kirish uchun to‘siqlarning pastligi	Mehnat to‘g‘risidagi qonunlarni chetlab o‘tish
6	Ishda yuqori moslashuvchanlik, odamlarga uyda ishlashga imkon beradi	An’anaviy iqtisodiyot va ish joylariga xalaqit berish
7	Jaxon iqtisodiyoti rivojlanishi uchun foydali	Potensial ekologik xarajatlar

Dunyo mamlakatlari kabi O‘zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot rivojlanmoqda. Kundalik hayotimizga axborot texnologiyalarni tadbiq qilinishi ortidan oddiy insonlar uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Lekin shuni ta’kidlash kerakki, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot O‘zbekiston potensialiga nisbatan bir necha barobar sekinroq rivojlanmoqda. Ya’ni imkoniyat bor, kerakli resurslar mavjud lekin rivojlanish jarayonlari juda ancha sust kechmoqda.

Bunga sabab sifatida raqamli iqtisodiyotni O‘zbekistonda rivojlanishini bir qancha to‘siqlarini ko‘rsatib o‘tish mumkin: ko‘plab sohalardagi monopoliya; internet tezligini pastligi va uning sifatsizligi; axborot texnologiyalari sohasida qonunchilikning zamondan orqada qolganligi; fuqarolarda kompyuter savodxonligining birmuncha pastligi; axborot texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarning yetishmasligi yoki ularni boshqa mamlakatlarga ketib qolishi; axborot madaniyati, axborot gigienasi pastligi; axborot texnologiyalari xavfsizligi yaxshi emasligi; boshqaruv organlarida sohani tushunadigan mutaxassislarning kamligi yoki (ba’zilarida) ularning umuman yo‘qligi; ilm-fan va ayniqsa aniq fanlarning rivojlanishi sustligi (yoki rivojlanishdan to‘xtab qolganligi).

Yuqorida keltirilgan muammolar bosqichma-bosqich, tizimli, dunyo tajribasidan kelib chiqib hal qilinsa, O‘zbekiston ham bemalol raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlardan biri bo‘la oladi. Raqamli iqtisodiyotga bo‘lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro‘y bergan jiddiy o‘zgarishlar tufayli sezilarli darajada o‘sdi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni

qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o‘zaro muloqotni yanada tez va oson yo‘lga qo‘yishga imkoniyat yaratdi.

Banklar mijozlar bilan tuzilgan vositachilik yoki topshiriq shartnomalari asosida qimmatli qog'ozlar oldi-sotdisi bo'yicha operatsiyalarni bajarishi mumkin. Qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun mijozlar tomonidan o'tkazilgan pul mablag'lari, hamda vositachilik va topshiriq shartnomalari bo'yicha mijozlarning qimmatli qog'ozlarini sotishdan olingan pul mablag'larining hisobi 22608 - «Mijozlarning qimmatli qog'ozlar bilan bo'ladigan operatsiyalar ho'yicha mablag'lari» balans hisobvarag'ining «Qimmatli qog'ozlar bilan brokerlik operatsiyalari bo'yicha mijozlar mablag'lari» alohida hisobvarag'ida yuritiladi.

- Sotish uchun yoki mijoz topshirig'iga asosan sotib olingan qimmatli qog'ozlar bankning ko'zda tutilmagan holatlar bo'yicha hisobvaraqlarda hisobga olib boriladi, bunda quyidagi buxgalteriya yozuvlari amalga oshiriladi.
- Debet 93616 - «Davlatning shartli tarzda saqlanayotgan qimmatli qog'ozlari» yoki 93623-«Saqlanayotgan xususiy qimmatli qog'ozlar tijorat hujjatlari».
- Kredit 96379 - «Saqlanayotgan qimmatli qog'ozlar va boshqa qimmatbaho buyumlar bo'yicha kontr hisob-varaq»

Mijozlarning topshirig'iga ko'ra sotish uchun olingan qimmatli qog'ozlar sotilganda yoki saqlash muddati tugaganda, shuningdek, mijozlarga ularning topshirig'i bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlarni topshirishda quyidagi buxgalteriya o'tkazmasi arnalga oshiriladi.

Debet 96379 - «Saqlanayotgan qimmatli qog'ozlar va boshqa qimmatbaho buyumlar bo'yicha kontr-hisobvaraq».

Kredit 93616 - «Davlatning shartli tarzda saqlanayotgan qimmatli qog'ozlari» yoki 93623-«Saqlanayotgan xususiy qimmatli qog'ozlar/tijorat hujjallar».

REPO (qayta sotib olish sharti bilan qimmatli qog'ozlarning oldi-sotdi bitimlari to'g'risidagi kelishuv) deganda bitimi ma'lum muddatdan so'ng oldindan kelishilgan bahoda sotib olish majburiyati bilan qimmatli qog'ozlarni bo'yicha tuzilgan bitim tushuniladi. REPO bitimlarida avval sotilgan qimmatli qog'ozlarning o'zi qayta sotib olinsa va agar qayta sotib olinayotgan qimmatli qog'ozlar barcha jihatlariga ko'ra sotilgan qimmatli qog'ozlarga o'xshash kabi tamoyillar mavjud bo'lishi talab etiladi.

REPO bitimlari qimmatli qog'ozlar garovi asosida kreditlash operatsiyalaridan (lombard krediti) shu bilan farq qiladiki, qayta sotib olish sharti bilan qimmatli qog'ozlar oldi-sotdi bitimi to'g'risidagi kelishuvning birinchi qismini bajarishda qimmatli qog'ozlarga egalik qilish huquqi qarzdor (qimmatli qog'ozlar sotuvchisidan kreditor (qimmatli qog'ozlarni sotib oluvchi)ga o'tadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotga bog‘liq 50 foizdan ortiq sohalarni keskin o‘zgartirib yuboradi. Ushbu qarash axborot texnologiyalari va raqamli platformalar biznes modellarni keskin o‘zgartirib, ularning samaradorligini vositachilarni bartaraf etishi va jarayonlarni optimallashtirishiga asoslangan. Jahon banki hisob-kitoblari binoan, tezkor internet foydalanuvchilarining 10 foizga ko‘payishi yillik YaIM ko‘lamini 0,4 foizdan 1,4 foizgacha oshirishi mumkin ekan.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning mamlakat YaIMdagi ulushi har yili taxminan 20 foizga o‘sishi (rivojlangan mamlakatlarda bu ko‘rsatkich 7 foiz atrofida) uning ahamiyati belgilaydigan ko‘rsatkich sifatida qaraladi. 2010 yilda Boston Consulting Group kompaniyasi raqamlashtirish ko‘lamini 20ta mamlakatdan iborat guruh uchun 2,3 trillion dollarga (4,1 foiz YaIM) baholagan. Agar bu tendensiya saqlanib qolsa, 10-15 yildan keyin bunday iqtisodiyotning jahon YaIMidagi ulushi 30-40 foizga yaqinlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SH.M Mirziyoyev “2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish-ning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha - Harakatlar strategiyasi”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliy-25-01-2020>.
3. Mirzayev K.Zh., Azizkulov B.X. Priorities for improving software efficiency in the digital economy. Psychology and education (2021) 58(2): 5866-5873 ISSN: 00333077 5866 www.psychologyandeducation.net.
4. Abdulkarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T